

Divulgando ciencia: MOTHER, el proyecto para criopreservar ovocitos, da sus primeros pasos

► Carmen Díez y Marta Muñoz
Investigadoras del SERIDA

-¿Por qué es una aproximación innovadora?

-La congelación de corteza ovárica se realiza en medicina humana desde hace ya varios años, para conservar el potencial reproductivo de mujeres que, como consecuencia de tratamientos de quimioterapia, pueden ver disminuida o anulada su capacidad reproductiva futura. Tras la descongelación del tejido, es necesario un trasplante o injerto para que ese fragmento de ovario recupere la funcionalidad. En el caso animal esta práctica tiene todavía un marcado carácter experimental.

-¿Existen los bancos de conservación de ovocitos? De no existir, ¿por qué no existen?

-En clínicas de reproducción asistida humana sí, para solventar problemas de fertilidad o para conservar los ovocitos de aquellas mujeres que, por una u otra razón, quieren posponer su maternidad. Pero en el caso animal, los ovocitos no son el material de elección para conservar en los Bancos de Recursos Zoogenéticos precisamente debido a su alta sensibilidad a los procesos de congelación.

En consecuencia, es de especial interés desarrollar técnicas que permitan conservar la corteza ovárica conteniendo las células germinales de hembras con alto valor genético y especialmente de las razas que están en peligro de extinción. El proyecto supondrá una importante contribución para la industria ganadera podría permitir un último aprovechamiento del potencial reproductivo de hembras con alto valor genético que por alguna razón hayan tenido que ser sacrificadas.

-¿Cuáles son las diferentes etapas en las que va a trabajar el proyecto y cuál sería su aplicación?

-Ya hemos arrancado la primera fase del proyecto, en la que se han puesto a punto las técnicas necesarias para caracterizar la corteza ovárica desde un punto de

m^other

El proyecto MOTHER: *Criopreservación de ovocitos inmaduros: una aproximación innovadora para la conservación de recursos genéticos*, concedido recientemente al Área de Genética y Reproducción Animal del SERIDA, ha iniciado su andadura con el objetivo de desarrollar nuevas técnicas que permitan conservar todo el potencial reproductivo de las hembras de ganado vacuno mediante la preservación de la corteza ovárica. Las investigadoras del SERIDA Carmen Díez y Marta Muñoz actualizan la información sobre su trabajo.

■ Obtención y procesamiento de fragmentos de corteza ovárica a partir de ovario de matadero.

Disección de corteza ovárica.

Fragmentos corteza ovárica.

vista morfológico y funcional. De esta forma se podrá valorar el impacto de diferentes sistemas de conservación a baja temperatura en la corteza ovárica con el fin de establecer cuál es el más indicado para mantener la viabilidad de los ovocitos y su posterior utilización para obtener descendencia sana.

Además, ensayaremos diferentes protocolos de conservación de la corteza ovárica (congelación, vitrificación) para determinar cuál es el más adecuado para preservar la funcionalidad de las células germinales con vistas a su posterior

utilización.

-¿Qué aporta este proyecto a la sociedad? Colaboráis con una clínica reproductiva, ¿esto quiere decir que va a modificar y mejorar también las formas de reproducción asistida que existen a día de hoy?

-Esperamos poder incrementar el potencial reproductivo de las hembras a través de la conservación eficiente de sus ovocitos, independientemente de su estadio de desarrollo.

Esta propuesta tendrá un gran potencial de impacto en múltiples especies animales en diferentes escenarios como la conservación de los recursos zoogenéticos y la biodiversidad, en la gestión de la industria ganadera y la cría de animales. Además, podría repercutir en la salud humana, al proponer una alternativa al método actual de congelación/descongelación y trasplante de la corteza ovárica.

-¿Quién coordina el proyecto MOTHER?

-MOTHER está liderado desde el SERIDA por la investigadora Carmen Díez Monforte. Para el desarrollo del proyecto, de 4 años de duración, se ha constituido un consorcio investigador multidisciplinar en el que, además del SERIDA y la Universidad de Oviedo, participan el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica de Francia (INRAE), la Academia Polaca de Ciencias, la Universidad de Ciencias de la Vida de Estonia y compañías biotecnológicas como la clínica de reproducción asistida ERGO (España) o CONCEPTEASY (Estonia).

■ Estudio histológico y funcional de folículos ováricos bovinos en desarrollo.

Corteza ovárica incluida en parafina y cortes de tejido.

Valoración de la estructura y función de corteza ovárica.

Expresión de laminina en folículo secundario.

■ Estructura histológica de folículos ováricos bovinos en desarrollo.

Folículo primario.

Folículo transición primario-secundario.

Folículo secundario.